

MAHMUDXO`JA BEHBUDIY PUBLITSISTIKASIDA MA`RIFIY-IJTIMOIIY G`OYALAR (“JAHOLAT DARDLARIDAN” MAQOLASI MISOLIDA)

Mushtariy Botirova Zokir qizi

O`zJOKU Filologiya va tillarni o`qitish (o`zbek tili) yo`nalishi

2-bosqich talabasi, Tel:901372113

mushtariybotirova22@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18239073>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-dekabr 2025 yil

Ma`qullandi: 12-yanvar 2026 yil

Nashr qilindi: 14-yanvar 2026 yil

KEY WORDS

jadid, ma`rifat, ma`daniyat, millat, diniy, ja`did, ma`rifatparvar, ong, maqola.

ABSTRACT

Ushbu maqolada milliy uyg`onish davri deb ataydigan XIX asr oxiri va XX asr boshlarida yashab ijod qilgan Turkiston jadidlarining otasi Mahmudxo`ja Behbudiyning “Jaholat dardlaridan” hamda “Har millat o`z tili ila faxr etar millatni” maqolalari tahlil qilinadi. Tahlil jarayonida mazkur maqolalarda ko`tarilgan ijtimoiy muammolar, xususan, jaholat, ma`rifatsizlik, milliy ongning sustligi hamda ona tiliga bo`lgan munosabat masalalari ilmiy jihatdan yoritib beriladi. Shuningdek, Behbudiyning ma`rifatparvarlik g`oyalari, jamiyat taraqqiyotidagi til va ta`limning o`rni hamda ularning bugungi kun uchun dolzarbligi ochib beriladi.

O`zbek adabiyotida tarixi namoyondasi, dramaturg, publitsist, ma`rifatparvar ijodkor, tanqidchi, Turkiston jadidchiligining karvonboshi Mahmudxo`ja Behbudiy o`zining fikr va g`oyalari bilan bir qancha buyuk ishlarni amalga oshirgan. Jadidchilik harakati asoschisi, birinchi o`zbek gazetasi, birinchi o`zbek drammasini yaratish bilan o`zidan o`chmas buyuk iz qoldirgan muallif. Ahmad Yassaviy avlodlaridan bo`lgan Behbudiy 24 yoshidagi haj safaridan so`ng muftiy darajasiga ko`tariladi. Behbudiyning ijodi va hayoti to`g`risidagi ma`lumotlarga Hoji Muin yozgan maqolalari asos sifatida qabul qilinadi.

Behbudiy Turkistonnig mustamlaka bo`lib qolishi sabablarini o`rganadi va yurtni ozod qilish uchun bir qator rejalar tuzadi. Biroq ularni amalga oshirish oson emas edi. Xalqning ijtimoiy-huquqiy ongini takomillashtirish, hurriyat uchun kurashishda avvalo millatni ma`rifat, ilm bilan oziqlantirish zarurligini o`z maqolalari orqali ommaga namoyon etadi.

Behbudiyning yozishicha, millat taraqqiyga erishmog`i, uning madaniy darajasini yuksalishi uchun tanqidni to`g`ri qabul qilishi lozimligini hamda nuqsonlardan to`g`ri xulosa chiqarishi zarur deya ta`kidlab bir maqolasida shunday yozadi: “Masalan? помагасть-yordam, штраф-jarima, печат-muhr, чиста-toza, сарт-turkistoniy yoki o`zbek. Muni ham aytmay qo`ymaymiz kim, bularni yozmoq ila maqsadimiz ruscha o`qimaslik yoki o`rganmaslik emasdur. Lekin o`z tilingni qo`yib o`z hamzabon, hamdining ila ruscha, farangcha va g`ayra so`zlashsang aybdur, ordur^[1]. Har millat o`z tili ila faxr etar maqolasida keltirilgan bu jumlar hozirgi zamonaviy, globallashayotgan jamiyatimizning eng og`rliqli muammolaridan

¹ Mahmudxo`ja Behbudiy. Har millat o`z tili ila faxr etar. “Oyina” jurnali. 1914, 35-son, 836-838-betlar.

biridir. Biz yashab turgan zamin millat va elatlarga boy bag'rikeng diyordir. Unda dunyoning har chetidan kelgan insonlarga duch kelamiz. Jamiyatimiz Vatanimiz taraqqiy etar ekan, o'z-o'zidan madaniyatimiz ham shakllanib boradi. Bir boshqa millat vakiliga duch kelsak uning madaniyati, kiyinishi, tili, bevosita dini ham insonda qiziqish uyg'otadi. Biz rivojlanamiz deya boz aytgan so'zlarimiz ba'zi ma'nolarda boshqa din va millat fuqaroliliga taqlid qilib, milliy madaniyatimiz, an'analarimiz, urf-odatlarimiz va shu bilan bir qatorda tilimizdan ham ancha yiroqlashib borayotganimiz ison dilini xira qiladi. Til bevosita so'zlashuv muloqot uchun vosita. O'zbek tili boy til. Undagi so'zlarni noto'g'ri aytish va so'zlashuvda ruscha, inglizcha va boshqa tillarni aralashtirib gapirish, tilning jozibasini yo'qotadi. Behbudiy ham bu maqolasi orqali xato kamchiliklardan to'g'ri xulosa chiqarib, masalahlarga amal qilishni da'vat etadi. Jadid o'zi asoschi bo'lgan "Samarqand" gazetasi va "Oyna" jurnalida turli xil masalalarda maqolalar yozib nashr qiladi va ommaga havola etadi. Uning yozgan maqolalari ma'no jihatida shunchalar kuchli edi-ki har bir so'zida hikmat bor edi. Maqolalardagi asosiy mavzu millat erkinligi, yurt taraqqiyoti, yoshlarning ongini oshirish, ularda diniy, ilmiy va ma'rifiy g'oyalarni shakillantirishga katta e'tibor qaratilgan. Bu so'zlarga uning 1914-yil "Oyna" jurnalining 18-sonida chop etilgan "Jaholat dardlaridan" maqolasi misol bo'la oladi.

Masalan "Ismimizni bilmaymiz! Nima uchun? Bizg'a o'rgatmabdurlar. Masalan, ismimiz Abdulsamad ekan, «Absamat», hatto, qishloqlarda «Apsat» derlar. (Afu buyurulsun, adabdan xorij bo'lsa-da, adabg'a da'vat etar.) Oti Yodgor ekan — «Jodigor», Lutfullo ekan — «Nutfullo» ataladur. (Astag'furullo!) G'alat atamoq sababi ila avom kotiblar tarafidan qozixon, valasnoyxona hujjatlarida va hukumat mahkamalarida ham shul tariqa g'alat va masxaralik holatida yozilur. Hatto, shaharlarda, do'kon va korxonalarini tepasida ruscha va musulmoniy xat ilan «Obdukodir», «Patxulla», «Sanatullo» («San'atullo»), «Obduraxmon» va mundan ham g'alatroq yozilib osilgan lavhalar bordur. Bu g'alatlar bonka va xazina va notarius-maqovolat muharrirligi doiralari g'acha borar. Bir zamon bu g'alat ismlarni to'g'ri yozib mahkamag'a berilsa, mahkamadan to'g'rini g'alat deb qaytararlarki, alarni qaytarishi to'g'ridur. Bu g'alatlarni tuzatmog'i va yo durustlarni g'alat qilmog'i uchun ish egasig'a, ya'ni ismni sohibig'a haftalar va oylar ila yugurmoq lozim kelur. Muni-da qo'yduk"^[2].

Millatni ongini yuksaltirish ularni ma'daniyat va ma'rifatga chaqirish avvalo o'zlarining nomlarini to'g'ri aytish va o'z farzandlariga ma'no-ma'zmunga ega arabiy, forsiy ma'nolik ismlar bilan atasinlar degan fikrni ilgari suradi. Farzand yaratgan tomonidan inom etilgan eng ulug' ne'mat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam; "Farzand hidi jannat hididandir. Farzand dunyoda nur, oxiratda xursandchilikdir", deb marhamat qilganlar. Islom shariatida otaning zimmasida farzand haqlaridan biri, unga chiroyli va ma'nsi go'zal bir ism qo'ymoqlikdir. Ularning bu mavzu yuzasida aytayotgan fikrlari xech shubxasiz o'rinli-ki xatto hozirgi davrimizda ham bunday holatlar afsuski yoshlarimiz va qariyalarimiz o'rtasida uchrab turadi. Nafaqat to'g'ri aytmaslik balki buzib, ularni qisqrtirib aytish ham to'g'ri emas. Behbudiy ham diniy, ham dunyoviy tomonlarini birlashtiradi. Ma'daniyat avvalo insoning qiyofasida, so'zlarida namoyon bo'ladi. Shu tilda ijod etib uning mukammallashishiga o'z xissasini mana shunday millatni ma'rifatga to'g'ri so'zlashga chqiruvchi maqolalari barcha uchun ibrat va o'rnak bo'la olgan.

Xulosa qilib aytish mumkinki, milliy uyg'onish davri adabiyoti namoyondasi, ma'rifatparvar bobomiz Mahmudxo'ja Behbudiy o'zining g'oyalari, fikrlari bilan millat ma'rifatini yuksaltirishga katta xissa qo'shdi. Uning qarashlari yozgan har bir maqolalari, aytgan hikmatli so'zlari bugungi kunda ham qadrlidir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 30-sentyabr kuni "O'qituvchi va murabbiylar kuni" munosabati bilan o'z murojaatida jadidchilik harakati va uning namoyondalari haqida, "...mamlakatimizda

² Mahmudxo'ja Behbudiy. Jaholat dardlaridan. "Oyina" jurnali 1914-yil, 18-son, 318-319-betlar.

Uchinchi Renessansni XX asrda ma'rifatparvar jadid bobolarimiz amalga oshirishlari mumkin edi... Bu fidoyi va jonkuyar zotlar butun umrlarini milliy uyg'onish g'oyasiga bag'ishlab, o'lkani jaholat va qoloqlikdan olib chiqish, millatimizni g'aflat botqog'idan qutqarish uchun bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etdilar. Shu yo'lda ular o'zlarining aziz jonlarini ham qurbon qildilar” dedi hamda uch jadid: Abdulla Avloniy, Mahmudxo'ja Behbudiy va Munavvarqori Abdurashidxonovni istiqlol, ozodlik, erkinlik uchun qilgan fidokorligi, “milliy ta'lim va tarbiya tizimi”ni yaratishdagi hissasi uchun “Buyuk xizmatlari uchun” ordeni bilan mukofotlanganini bildirdi ^[3]. Oradan qaryib 1 asrdan ko'p vaqt o'tgan bo'lsada Behbudiyning og'itlari, aytgan har bir so'zlari hozirgi kunda ham dolzarbligini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahmudxo'ja Behbudiy. Har millat o'z tili ila faxr etar. “Oyina” jurnali. 1914, 35-son, 836-838-betlar.
2. Mahmudxo'ja Behbudiy. Jaholat dardlaridan. “Oyina” jurnali 1914-yil, 18-son, 318-319-betlar.
3. <https://daryo.uz/2020/09/30/shavkat-mirziyoyev-avloniy-behbudiy-va-munavvarqorini-buyuk-xizmatlari-uchun-ordeni-bilan-taqdirladi/>
4. <https://jadid.uz/jadids/mahmudxoja-behbudiy/>

INNOVATIVE
ACADEMY

³ <https://daryo.uz/2020/09/30/shavkat-mirziyoyev-avloniy-behbudiy-va-munavvarqorini-buyuk-xizmatlari-uchun-ordeni-bilan-taqdirladi/>